

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Назарова Нигина Отабек кизи
Мирзаева Гулчехра Файзуллаевна
Хасанова Малика Акромовна
Рахимова Гулсум Пулатбоевна

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162215>

Цель. Оценка распространенности особенностей клинического течения и прогностической значимости ИН у больных ИБС.

Материалы и методы. В скрининговое исследование были включены 47 пациентов (27 мужчины, 20 женщины) с ИБС в возрасте старше 50 лет. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмма, оценка углеводного обмена (гликированный гемоглобин), альбуминурия, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭХОКГ, осмотр глазного дна. Всем пациентам была выполнена дуплексная ультрасонография ПА и брюшной аорты аппаратом. Результаты. Выявлено 24 (50,5%) пациентов с ИБС со стенозом ПА, из них: у 12 (45,5%) пациентов односторонний, у 12 (45,5%) двусторонний. Оценивая возрастное распределение ИН, было отмечено, что чаще всего стеноз ПА определялся в возрастной группе от 50 до 59 лет 41,3%, в группе 60-69 лет этот показатель составил 30,7%, у пациентов старше 70 лет 40,9%.

Дуплексная сонография ПА и брюшной аорты может служить методом скрининга ИН у больных ИБС. МРА и МСКТ являются безопасными методами верификации диагноза при условии соблюдения профилактики контрастиндуцированной нефропатии у больных ИБС. ИН является фактором риска прогрессирования кардиальной и почечной патологии у больных ИБС.

Поражение почек при ИБС, как правило, имеет гетерогенную природу. В последнее время значимым фактором развития хронической почечной недостаточности (ХПН) у больных ИБС в пожилом возрасте является ишемическая нефропатия (ИН), развивающаяся у больных сахарным диабетом 2 типа преимущественно вследствие атеросклеротического стеноза почечных артерий (ПА) [\[1\]](#).

Результаты. Для оценки прогностической значимости влияния ИН на функцию почек был исследован креатинин и СКФ в динамике (через 2 года

после скрининга). Выявлено значимое повышение креатинина ($p=0,03$) и снижение СКФ ($p=0,000002$) в группе со стенозом. В группе без ИН не было значимых различий в динамике уровня креатинина ($p=0,66$), однако СКФ была значимо снижена ($p=0,002$), но менее выражена, чем в группе со стенозом.

Заключения. Дуплексная сонография ПА и брюшной аорты может служить методом скрининга ИН у больных ИБС. ИН является фактором риска прогрессирования кардиальной и почечной патологии у больных ИБС

Использованная литература:

1. Nazarova, N., & Jabbarov, O. (2023). ЛЮПУС НЕФРИТ БЕМОР ГУРУХЛАРИДА КЛИНИК ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ БАХОЛАШ. *MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences*, 1(1), 64-70.
2. Qizi, N. N. O., Atakhanovich, J. A., Fahriddinova, A. N., & Xayotjonovna, M. D. (2020). Lupus Nephritis In Systemic Lupus Erythematosus. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(10), 145-150.
3. Жаббаров, О. О., Джуманиязова, З. Ф., & Рахимова, Г. П. (2022). Клинико-патогенетические аспекты кардиоренального синдрома.
4. Nishanov, A. H., Djuraevb, G. P., Khasanova, M. A., Saparov, S. X., & Zaripov, F. M. (2023, January). Algorithm of diagnostics of medical datas based on symptom complexes. In 2nd International Conference on Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD-II-2022) (Vol. 12564, pp. 189-201). SPIE.
5. Ибрагимова, Ю. Х., Ахмедов, Х. С., Рахимова, М. Э., & Мирзаева, Г. П. (2015). Особенности течения ИБС у больных на фоне абдоминального ожирения. In Особенности формирования здорового образа жизни: факторы и условия (pp. 113-115).
6. Nazarova, N. O. K., Jabbarov, A. A., Madazimova, D. H., Mirzayeva, G. P., & Buvamuhamedova, N. T. (2021). DECREASED GENE TGF-B1 ARE ASSOCIATED WITH RENAL DAMAGE IN FEMALE PATIENTS WITH LYUPUS NEPHRITIS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 1200-1203.
7. Nazarova, N., & Jabbarov, A. (2020). STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APOL1 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION. *Матеріали конференцій МЦНД*, 54-55.

8. Qizi, N. N. O., Atakhanovich, J. A., Fahriddinova, A. N., & Xayotjonovna, M. D. (2020). Lupus Nephritis In Systemic Lupus Erythematosus. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(10), 145-150.

